

BOLA HUQUQLARINI TA'MINLASHDA INSON HUQUQLARI BO'YICHA MILLIY MEXANIZMNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Madumarov Talantbek Tolibjonovich ¹

Alisherova Zarnigor ²

¹ Andijon Davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti decani, Yuridik
fanlari doktori, professor

² Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish
Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628041>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola huquqlarini ta'minlashda inson huquqlari bo'yicha milliy mexanizmning o'ziga xos xususiyatlari keng va atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: bola huquqlari, milliy mexanizm, bola huquqlari kafolarlari, shaxs manfaatlari, erkinlik, tenglik, adolatlilik...

Albatta, barcha sohalarda bo'lgani kabi, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bola huquqlarini ta'minlash va himoya qilish sohasida ham muhim va hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Chunki, bu sohadagi davlat siyosatining amalga oshirilishi, qonunchilikni takomillashtirish va boshqa huquqiy, tashkiliy masalalarning qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshirilishi davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining qanchalik demokratik va samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuniga binoan, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari o'z vazifalari doirasida quyidagi vakolatlarni amalga oshiradi:

bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha yagona davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirish;

bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilash;

bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini ijro etish;

axborot-ma'rifiy faoliyatni amalga oshirish;

ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash kabi masalalarini hal etish. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.

Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlash, davlat organlari va boshqa organlarning, tashkilotlarning bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bola huquqlari bo'yicha vakolatli organ tashkil etilishi mumkin. Shuningdek, ushbu modda Bola huquqlari to'g'risidagi

FRANCE

FRANCE

konvensiyada nazarda tutilgan bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha turli davlat organlari o'rtasidagi, davlat organlari va milliy nodavlat hamda xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish va o'zaro ta'sirini kuchaytirish maqsadida kompleks choralar ko'rish zarurligi to'g'risidagi qoidalarning amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Davlat organlari, bolalar muassasalari va tashkilotlarining faoliyati yuzasidan tashqi monitoring va nazorat qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi davlat organlari tizimida yaratilgan quyidagi maxsus institutlar tomonidan amalga oshiriladi:

- Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Vakili;
- Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi;
- O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Amaldagi qonunchilikni monitoring qilish instituti;

Barcha demokratik jamiyatlarda bo'lgani kabi, O'zbekiston Respublikasida bola huquqlarini himoya qilish va ta'minlashning huquqiy kafolatlari va ularning samaradorligi mamlakatdagi fuqarolik jamiyatining tayanchi hisoblangan institutlar: fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat tashkilotlarining faoliyatiga bevosita bog'liqdir.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda fuqarolarning inson huquqlarini himoya qilishda nosudlov organlari hisoblangan nodavlat notijorat tashkilotlariga birlashishi uchun xalqaro va milliy huquqiy kafolatlar yaratilgan. Bugunga kelib, O'zbekiston BMTning «Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi» (1948-y), «Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt» (1966-y.), «Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt» (1966-y.) kabi xalqaro hujjatlari, shuningdek, XMT va UNESCO tashkilotlarining bu sohaga taalluqli qator xalqaro hujjatlariga qo'shildi hamda milliy qonunchilik tizimi yaratildi va bu institut doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Bu tizimga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining «Jamoat birlashmalari to'g'risida»gi, «Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida»gi, «Ijtimoiy fondlar to'g'risida»gi, «Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risida»gi, «Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi, «Homiylilik to'g'risida»gi qonunlari kabi qonunlar, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining «Jamoat birlashmalarini ro'yxatdan o'tkazishni tartibga solish to'g'risida»gi, «O'zbekiston Respublikasi hududida jamoat birlashmalari nizomlarini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida»gi kabi qonunosti hujjatlari kiradi.

O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuniga binoan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari bolaga uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy

manfaatlarini ro'yobga chiqarishda va himoya qilishda ko'maklashadi, bolaga yoki uning qonuniy vakiliga huquqiy, uslubiy, axborotga oid va boshqa yordam ko'rsatadi. Fuqarolik jamiyati institutlari mustaqil va davlat organlari bilan birgalikda bola huquqlarini ta'minlashda ishtirok etishadi. 6-modda bu faoliyatni amalga oshirish maqsadida dasturlar ishlab chiqishda va amalga oshirishda hamda davlat tomonidan va xalqaro tashkilotlar tomonidan moliyalashtirishni ta'minlashda jamiyat ishtirokini ko'zda tutadi.

Bola huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda jamiyatning ishtiroki bevosita fuqarolar tomonidan tuziladigan jamoa tuzilmalari, ya'ni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar (jamoalar birlashmalari, jamoa fondlari, muassasalar, institutlar va hokazo) faoliyatida namoyon bo'ladi.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish institutlari va nodavlat notijorat tashkilotlari bolaga uning huquqlarini, erkinliklarini va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishda va himoya qilishda ko'mak ko'rsatadi, bolaga yoki uning qonuniy vakiliga huquqiy, uslubiy, axborot va boshqa turdagi yordamni ko'rsatadi.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A. Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.

⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.